

ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ**FEATURES OF MIGRATION IN MODERN RUSSIA****МОРДВИНОВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА,***к. п. н., доцент,**Сибирский государственный университет путей сообщения.***ПАНИНА ВИКТОРИЯ ПАВЛОВНА,***Сибирский государственный университет путей сообщения.***MORDVINOVA ELENA LEONIDOVNA,***PhD, Associate Professor,**Siberian State Transport University.***PANINA VICTORIA PAVLOVNA,***Siberian State Transport University.*

В данной статье рассматриваются особенности миграции в современной России, в частности, выделяются положительные и негативные последствия трудовой миграции. Определены факторы, оказывающие влияние на миграционные потоки. Представлены показатели миграционной ситуации в Российской Федерации за последние три года с распределением по странам. Выявлены основные проблемы миграции и предложены пути их решения. Сделан вывод о необходимости принятия мер на государственном уровне по ассимиляции приезжих в культуру принимающей страны.

This article examines the features of migration in modern Russia, in particular, highlights the positive and negative consequences of labor migration. The factors influencing migration flows have been identified. The indicators of the migration situation in the Russian Federation over the past three years are presented, distributed by country. The main problems of migration are identified and ways to solve them are proposed. It is concluded that it is necessary to take measures at the state level to assimilate visitors into the culture of the host country.

Ключевые слова: *миграция, мигранты, миграционная политика, рынок труда, культура, ценности, устойчивость государства.*

Key words: *migration, migrants, migration policy, labor market, culture, values, sustainability of the state.*

Миграция – это перемещение людей через административно-территориальные границы, связанное с их переселением из одного места в другое, часто с переменой места жительства на длительное время или навсегда [6]. Исходя из данного определения, можно отметить, что данное явление представляет собой часть внутренней среды страны и фактор интеграции в мировой рынок трудовых ресурсов. Следовательно, миграция – это один из самых главных аспектов внешней политики государства.

Проблема миграции в Россию, в настоящее время, заключается в том, что огромное количество мигрантов, пребывающих в нашу страну, не желают принимать традиции, и приносят в российскую культуру элементы своей национальной культуры, что пагубно сказывается на русском народе. Политические эксперты отмечают, что при нынешних темпах при-

тока мигрантов – свыше трети населения страны, к 2050 году в России малую долю населения будут занимать сами русские.

Проблема миграции является актуальной, так как тенденция огромного притока мигрантов в Россию носит положительный характер и сохраняется с 2019 года. Тем самым, устойчивость государства неразрывно связана со стойкостью культурных ценностей русского народа. В условиях нестабильной политической и экономической ситуации, ускоренного импортозамещения иностранных товаров и услуг, особенно остро встает вопрос об идентификации русских людей, преемственности русских традиций, устойчивости культуры нашей страны [3].

Миграции могут способствовать различные факторы: экономические, социальные и политические.

Экономические факторы связаны с разным уровнем экономического развития различных стран, что отражается на зарплатах и общем уровне социального обеспечения; несоответствием между количеством рабочей силы, образованием работников и материально-технической базой государства; недостаточным объемом рынка труда.

Тесно взаимосвязаны между собой экономические и социальные факторы. К социальным факторам миграции относятся: вступление в брак и воссоединение с близкими людьми, проживание в другой стране при получении образования.

Политические факторы, прежде всего, связаны с политикой, проводимой определенным государством. Например, к ним могут относиться: репрессии, дискриминация отдельных групп населения, обострения межнациональных конфликтов. Классическим примером миграции по политическим причинам является миграция из фашистской Германии и Италии, перед Второй Мировой войной.

Таким образом, на рис. 1 представлены показатели миграционной ситуации в Российской Федерации за последние три года с распределением по странам.

Рис. 1. Показатели миграционной ситуации в Российской Федерации за 2021-2023 гг. с распределением по странам

По данным рисунка можно определить, что самый большой поток мигрантов приходится на 2022 год. Это объясняется тем, что карантинные ограничения, связанные с пандемией, начали убирать, тем самым у выходцев из стран СНГ заканчивалось льготное пребывание, а значит, они смогли бы оформить документы для легализации. Помимо этого, причинами интереса мигрантов к российскому рынку труда логически объяснимы: экономическая ситуация в странах исхода за «ковидные годы» не способствовала росту количества рабочих мест.

В современном мире миграция является сложным явлением, имеющим как положительные, так и отрицательные стороны. Разумная и гибкая миграционная политика может способствовать укреплению социальных, экономических и политических связей между странами и открыть новые источники капитала и инвестиций. Напротив, нерациональная и чрезмерно ограничительная миграционная политика может привести к дисбалансу на рынке труда и неравенству в доходах между мигрантами и местными жителями, потенциально вызывая высокий уровень социальной напряженности [4].

Россия принимает наибольшее количество мигрантов из государств бывшего Советского Союза. Многие из этих мигрантов приезжают в Россию в поисках работы и заработка. Россия имеет как положительные, так и отрицательные последствия такого притока мигрантов, которые выражаются в цифрах [1].

С одной стороны, трудовая миграция имеет много положительных сторон. Трудовые мигранты вносят вклад в рост и развитие рынка труда РФ. В том числе, страны происхождения мигрантов получают выгоду, в первую очередь, от финансового потока средств, которые этих работников направляют на родину, а также от навыков и квалификаций, которые они приобретают во время миграции. Однако в процессе миграции существуют и значительные проблемы.

Мигранты живут своими сообществами, не желая ассимилироваться в российскую культуру, поэтому существует ряд негативных моментов трудовой миграции: социальная напряженность, демпинг на рынке труда. Это сказывается на производительности и эффективности труда, так как использование дешевой рабочей силы сдерживает инновационное развитие. Также мигранты увеличивают давление на социальную инфраструктуру, переезжая вместе с семьями, и каждый родившийся ребенок получает пособие как россиянин, проживая не в России. Как мы упоминали выше, мигранты, которые прибыли в Россию, привносят свои культурные ценности и традиции, но соблюдаются ли традиции коренного населения? В табл. 1 отобрано количество мигрантов, владеющих русским языком.

Таблица 1. Количество мигрантов, владеющих русским языком

	Городское и сельское население		
	Численность лиц соответствующей национальности	Указавшие владение русским языком	из них используют его в повседневной жизни
Указавшие национальную принадлежность	811 294	723 556	709 223
Киргизы	137 780	119 167	117 574
Таджики	350 236	314 075	307 605
Узбеки	323 278	290 314	284 044

Таким образом, исходя из данных табл. 1, видно, что разница между мигрантами, знающими русский язык и не знающими, огромна. Так, количество киргизов равно 137 780, а количество киргизов, указавших владение русским языком, составляет 119 167, то есть 18 613 человек – не владеют русским языком. Такая же тенденция сохраняется среди таджиков и узбеков. Мигрантам необходимо владеть русским языком, так как это снизит количество проблем, связанных с культурными и религиозно-ценностными различиями коренного народа России. Многие иностранные граждане считают, что данное требование усложняет их пребывание в России. Но ведь это логично, что иностранный гражданин, пожелавший инте-

грироваться в общество другой страны, должен: овладеть её языком, хотя бы на базовом уровне, достаточном для работы и общения, уважать образ жизни её народа, а значит – иметь представление об историческом прошлом этой страны, соблюдать её законы. Для любого мигранта знание русского языка – это большое преимущество, и, пожалуй, единственное, что отличает его от российского работника. Специфических качеств, присущих только мигрантам, нет – любой работодатель абсолютно одинаково рассматривает личные качества своих подчиненных – трудолюбие, умение решать сложные ситуации, ответственность и т.д.

Для решения данной проблемы предлагается создание специальных школ, где обучали бы мигрантов русскому языку и помогали освоить необходимую специальность. Следует использовать центры, где будущих мигрантов будут обучать не только русскому языку, но и востребованным профессиям, а также знакомить с российским законодательством. Ведь российский рынок труда меняется, и для получения хорошей специальности с достойной оплатой всё чаще и чаще требуется знать язык страны, в которую приехал. Учитывая важность знания мигрантами русского языка, именно на России лежит обязанность продвигать русский язык в других странах, в миграционных донорах. Ведь очень сложно приехать в страну и учить чужой язык, при этом еще работая, поэтому особо важно, чтобы этот вопрос решался ещё до приезда в Россию.

Еще одной проблемой является незаконная миграция – это форма территориального перемещения мигрантов (иностранных граждан и лиц без гражданства), когда в процессе такого перемещения или пребывания в принимающем государстве нарушаются нормы международного права и (или) внутригосударственного права соответствующих государств. Нарушенными могут быть нормы, устанавливающие порядок, во-первых, въезда и выезда из соответствующей страны или группы стран, в том числе визовый режим; во-вторых, пребывания на территории иностранного государства; в-третьих, порядок занятия трудовой, предпринимательской деятельностью и другие нормы [2].

Кроме того, данное явление способствует возникновению межэтнических конфликтов, росту преступности и расширению подпольного рынка труда, серьезно ухудшает международный авторитет нашей страны. Установлена взаимосвязь незаконной миграции и терроризма, организованной преступности, коррупции [4].

Также известно, что в отчете МВД представлены данные о преступности мигрантов с 2013 по май 2023 года. Судя по статистике, наименьшее количество преступлений мигранты совершали в 2019 году, а потом кривая преступности среди "иностранных специалистов" ползла вверх. В 2022 г. этот показатель достиг отметки в 30278 случаев. Особенно, настораживает тот факт, что среди преступлений симметрично увеличивается количество тех, которые относят к категории "особо тяжкие" – в 2022 году было зафиксировано 11664 таких правонарушений. Этот показатель максимальный с 2013 года.

В России наблюдается размывание культурных основ, а значит и культурной идентичности человека, поэтому государству предстоит решить непростую задачу – разработать эффективную стратегию популяризации российской культуры среди мигрантов, проживающих в России [3]. Для решения данной проблемы, на наш взгляд, необходимо создать специальные центры и школы для мигрантов не только в России, но и в странах миграционных донорах, где их обучали бы русскому языку и знакомили с традициями, ценностями и нормами поведения, принятыми в России, а также ввести обязательные требования ношения одежды в государственных учреждениях на законодательном уровне.

Обобщая вышесказанное, стоит отметить, что миграция имеет как положительные последствия, так и отрицательные. С одной стороны, миграционная политика РФ способствует пополнению рынка труда, с другой стороны – необходимы усилия на государственном уровне по ассимиляции приезжих в культуру принимающей страны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Горелов А.А. Социология в вопросах и ответах. М.: Эксмо, 2017. 316 с.
2. Кечеруков Р.К. Понятия «незаконная миграция» и «незаконный мигрант» в уголовном праве // Общество и право. 2011. № 5. С. 177-179.
3. Мордвинова Е.Л., Чайкина С.В. Культура как фактор устойчивости РФ // Издательство Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Курский филиал: сборник научных трудов 12-й Международной научно-практической конференции. Курск, 2023. С. 25-31.
4. Оришев, А.Б. Социология рекламной деятельности. М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 235 с.
5. Хабибуллин А.Г. Противодействие незаконной миграции: проблемы безопасности и правообразования / А.Г. Хабибуллин, К.Р. Мурсалимов // Миграционное право. 2022. № 1. С. 32–35.
6. Миграция населения / Большая российская энциклопедия. URL: <https://old.bigenc.ru/economics/text/2211349>.

© Мордвинова Е.Л., Панина В.П., 2024.